

JOQARÍ ENERGIYALÍ KOSMOSLÍQ NURLAR

Kosheterova Gúlzaman Joldasbaevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti.

Jaqında dálillengenindey, aylanıwshı Kerr qara qurdımına jaqın jerde neytral bólekshelerdiń ionlasıwı yamasa bóliniwi sırtqı magnit maydanğa batırılıwı ionlanğan bólekshelerdiń Lorenc γ – factorı menen júdá joqarı energiyağa tezlesiwine alıp keliwi múmkin. Haqıyqıy logikalıq sharayatlarda supermassiv qara qurdımlar átirapında 10^{12} nen asıwı múmkin. Tezlestiriw mexanizminiń formalizmi onıń jańa, joqarı nátiyjeli rejimindegi magnit Penrose processine tiykarlanadı. Bunda ionlanğan bóleksheniń energiyası elektromagnit óz – ara tásir arqalı qara qurdımınń aylanıw energiyasın quwıp shıǵaradı. Aytılıwına qaraǵanda, bul mexanizm haqıyqıy júdá úlken massalı qara qurdım toparlarına salıstırǵanda qollanılǵanda, energiyası 10^{20} eV bolǵan eń joqarı energiyalı kosmoslıq nurlar bólekshelerin islep shıǵarıw ushın juwapker bolıwı múmkin. Biraq, process qara qurdımınń aylanıwın hám sırtqı magnit maydanniń bar bolıwın talap etedi.

Ionlastırılǵan bólekshelerdiń tezlesiwine ápiwayılastırılǵan sharayatta, yaǵnıy radial sinaw elektr maydanına iye bolǵan Schwarzschild qara qurdımına jaqın jerde erisiw múmkinligin úyrenemiz. Sinaw elektr maydanı menen biz qara qurdımınń tartısıw maydanın táriyplewde energiya – momenti tenzorın itibarsız qaldıratuǵın maydandı belgileymiz. Bul sonı ańlatadı, elektr maydanı tek ǵana zaryadlanǵan bóleksheler dinamikasına tásir qıladı, neytral bóleksheler geodeziyası shın áhmiyetke iye emes. Bunday ápiwayılastırılıwlar tómenдеgi sebeplerge bola túrtki boladı.

Qara qurdımlar átirapındaǵı keńislik waqtın úsh parameter: qara qurdım massası, spin hám elektr zaryadı menen tolıq túsindiriw múmkin. Haqıyqatında da, qara qurdımınń tartısıw radiusın Reissner-Nordström qara qurdım zaryadınıń xarakterli uzınlıǵı menen salıstırıw múmkin, Q_G bul qara qurdımınń quyash massasına maksimal zaryadın beredi.

$$\sqrt{\frac{Q_G^2}{c^4}} = \frac{2GM}{c^2} \quad (1)$$

$$\Rightarrow Q_G = 2G^{1/2}M \approx 10^{30} \frac{M}{M_\odot} Fr. \quad (2)$$

Bunnan tısqari, Q_G zaryadı neytrallaw ushın $M_Q = m_{p,e} Q_G / e$ ge teń toltırılǵan zaryadlanǵan bólekshelerdiń ulıwma massası bolǵan anıq zaryadı toplaw kerek boladı, bunda indeksler sáykes ráwishte proton hám elektrondi bildiredi hám e – elementar zaryad. Plazma yamasa akkrecionlıq (toplanıw, jıynalıw) diski menen oralǵan qara qurdımınń jarqınlıǵın $L = e\dot{M}c^2$ kórinisinde materiyanıń túsiwinen alıw múmkin, bul jerde \dot{M} akkrecionlıq tezligi va e – qalǵan massa energiyasınıń nurlanıwı. Qara qurdımdı orap turǵan tolıq ionlastırılǵan vodorod plazması ushın Eddington jarqınlıǵın alıw múmkin

$$L_{Edd} = \frac{4\pi GMm_p c}{\sigma_T} \approx 1.26 \times 10^{38} \left(\frac{M}{M_\odot}\right) \text{ erg/s}. \quad (3)$$

Zaryadlanǵan zatlardıń toplanıw tezligin ulıwma jıynalıw tezliginiń úlesi

$\dot{M}_Q = \delta \cdot \dot{M}$ sıpatında belgilep, maksimal zaryadlanǵan qara qurdımınń neytrallanıw waqtın tómenдеgi formada alıw múmkin

$$t_{Q,acc.} = \frac{4}{3} \frac{e^3 m_{p,e}}{G^{1/2} c^3 \delta m_p m_e^2} \approx 2.5 \times 10^{-2} \left(\frac{m_{p,e}}{m_p}\right) \left(\frac{e}{\delta}\right) s, \quad (4)$$

oń qara qurdım zaryadı ushın shama lap alınadı.

Qara qurdımın teris zaryadı bolsa, waqıt shkalası ≈ 1835 márte tezirek boladı. e hám δ niń ekewi de $(0, 1)$ diapazonda mánislerge iye hám kóp hallarda shamalar dárejese uqsas. Bul sonı ańlatadı, astrofizikalıq jaqtan tiyisli sharayatlarda qara qurdımın hár qanday anıq zaryadı, eger qara qurdımın neytrallanıwına tosqınlıq qılatuǵın mexanizm bolmasa anaǵurlım tez neytrallanadı. Bunday mexanizmlerdiń ayırımları tórende qısqasha aytıp ótilgen. Solay etip, Reissner-Nordström keńislik waqıt kórsetkishi qızıqlı, biraq astrofizikalıq jaqtan ómirimiz ushın zárúr emes.

Astrofizikalıq qara qurdım kishi elektr zaryadına iye bolıwı múmkin bolǵan selektiv akkreciyaǵa tiykarlanǵan bir neshe astrofizikalıq scenariyeler bar. Protonlar elektronlardan shama menen 1836 márte úlken bolǵanlıǵı sebepli, ıqsham obyekt betine jaqın bolǵan bóleksheler ushın tartısıw hám kulon kúshleri ortasındaǵı teńsalmaqlıq qara qurdım $Q \sim 3 \times 10^{11} Fr$ tártipli onı anıq elektr zaryadına iye bolǵanda erisiledi. Bunnan tısqarı, qara qurdımdı orap turǵan materiya nurlandıruwshı fotonlar arqalı ayırım elektronlardı alıp ionlawı hám zaryadlawı múmkin. Bunday halda, joqarıda táriyplengen argumentten soń, qara qurdımın zaryadı Quyash massası ushın $Q \sim 10^{11} Fr$ ge teń bolǵanı jaqsı bolıwı múmkin. Qara qurdımlardı zaryadlawdıń jáne bir belgili mexanizmi Vald mexanizmi, bunda zaryad qara qurdım aylanıwınıń ramkaǵa tartıw effekti sebepli magnit maydan sızıqlarınıń buralıwı nátiyjesunde tábiyiy ráwishte indukciya qılınadı. Nátiyjede, qara qurdım da, onıń átirapındaǵı magnitosfera hám quyash massası ushın $Q \sim 10^{18} Fr$ tártibindegi teń hám qarama – qarsı zaryadqa iye bolıwı kerek. Barlıq hallarda qara qurdımın zaryadı onıń maksimal teoriyalıq shegarasınan (2) kóp dárejeler boyınsha birqansha ázzi. Sonıń ushın astrofizikalıq qara qurdımlardı ázzi zaryadlanǵan dep esaplaw múmkin, yaǵnıy zaryadtıń keńislik waqıt metrikasına tartısıw tásirin tiykarlı itibarsız qaldırıw múmkin. Solay etip, qara qurdım aylanıp atırǵan yaqı aylanbawına qarap, qara qurdım zaryadınıń real mánisi mánisler arasında pari qılıwı múmkin.

$$10^{11} \frac{M}{M_{\odot}} Fr \lesssim Q_{BH} \lesssim 10^{18} \frac{M}{M_{\odot}} Fr. \quad (5)$$

Keltirilgen maǵlıwmat hám boljawlar ushın oqıwshı qara qurdımlardı zaryadlawdıń túrli scenariyeleri salıstırılauǵın hám nátiyjeler Galaktikalıq oray qara qurdımlarına qolanılauǵın jumıslar bolıwı múmkin.

Qara qurdımın indukciyalanǵan elektr maydanı hám tiyisli elektr zaryadınıń barlıǵı Blandford – Znajek mexanizmi hám magnit Penrose processı sıyaqlı qara qurdımlardan aylanıw energiyasın alıw mexanizmleride áhmiyetli rol oynaydı. Zaryadlanǵan zatlardı jıynaw arqalı indukciyalanǵan zaryadtıń shıǵıwı qara qurdımlardıń aylanıw energiyasın joq qıladı. Magnitlengen Kerr qara qurdımınıń átirapındaǵı elektr maydanınıń xarakteri sferik simmetrik emes, bálkim tórt polyuslı xarakterge iye. Sonıń ushın bólekshede tezlesiwiniń real scenariyeleriniń kópshiliginde, máselen, relyativistlik reaktivler islep shıǵarıwda, qara qurdım aylanıp atırǵan dep boljanadı.

Bul teziste, ilimiy basshı menen birgelikte, biz zaryadlanǵan bólekshelerdi aylanbaytuǵın Schwarzschild aylanbaytuǵın qara qurdımları arqalı úlken Υ faktor $\gg 1$ tezlestiriw múmkinbe yamasa qara qurdımın aylanıwı júdá ásten bolǵan halda, aylanıw energiyasınıń islewi ushın mexanizmler shıǵarıw kerekpe? – degen sorawǵa juwap tabıw ushın ilimiy izleniwler alıp barmaqtaımız. Aylanıwshı qara qurdım jaqınında sırtqı magnit maydan barlıǵın talap etiwshı magnit Penrose processiniń júdá nátiyjeli rejimi júdá joqarı energiyalı kosmoslıq deneniń kelip shıǵıwın túsindiriw ushın júdá zárúr bolıwı múmkinligi usınıs etilgen nurlar – ultra joqarı energiyalı kosmoslıq nurlar. *Ultra joqarı energiyalı*

kosmosliq nurlar – islep shıǵarıw mexanizmi belgisiz bolǵan 10^{20} eVtan joqarı anıqlanǵan energiyaǵa iye bolǵan ayrıqsha zaryadlanǵan bólekshelerden quralǵan waqıyalar. 1- súwrette biz qara qurdım massası hám zaryadına sheklewlerdi kórsetemiz hám belgili energiya menen zaryadlanǵan bólekhseler (protonlar) tezletgishi bolıp xızmet qıladı.

1-súwret.

Qara qurdım massasındaǵı sheklewler hám onıń túrli energiyadaǵı protonlardı tezlestiriw ushın zaryadı ($1-10^{12}$ GeV) qara sıziqlar menen belgilengen. Qızıl sıziq Reissner – Nordström zaryadınıń maksimal teoriyalıq shegarasına tuwrı keledi. Kók vertikal sıziq Galaktikalıq orayında jaylasqan, supermassiv qara qurdım Sgr A* sáykes keletuǵın mısál dereginiń tezleniw qábiliyetin kórsetedi. Kutilgenindey, belgili bir qara qurdım massası ushın qara qurdım zaryadın asırıw ultra joqarı energiyalı kosmosliq nurlar energiya buyırtpalarına erisiw múmkin. Qara qurdımınıń oraylıq zaryadı, bunday halda maksimal teoriyalıq zaryad shegarasınan kóplegen shamalarǵa salıstırǵanda kishirek. Galaktika orayınıń supermassiv qara qurdım Sgr A* tezleniw qábiliyetin súwretleymiz. Ásirese, sheklew sonı kórsetedi, Sgr A* zaryadlanǵan bóleksheniń PeVatron rolin oynawǵa qúdiretli bolǵan tezlestirilgen protonlardıń energiyası 10^{15} eV. Qızıǵı sonda, bul jerde energiya kosmosliq nurlar spektriniń dizisine tuwrı keledi, onıń ústinde bólekshelerge aǵımı sezilerli dárejede bastırıladı, bul kosmosliq nurlar dereginiń ózgeriwi. Nátiyje, sonday - aq, magnit maydan hám aylanıp atırǵan qara qurdım korpusında alınǵanına uqsaydı, sonıń ushın usınıs etilgen mexanizm jáne bir kosmosliq nurdı tezlestiriw mexanizmi hám Galaktikalıq supermassiv oray qara qurdım Sgr A* qollanıǵanda kosmosliq nur dizisiniń alternativ túsindiririwi bolıp xızmet qılıwı múmkin.

Biz kishi elektr zaryadın alıp júriwshi Schwarzschild qara qurdımına jaqın neytral bólekshelerdi ionlaw arqalı bólekshelerdi joqarı energiyaǵa tezlestiriwdiń ápiwayı mexanizmin usınıs qıldıq, onıń tartısıw kúshi keńislik – waqıt metrikasına baylanıslı emes. Ázzi zaryadlanǵan qara qurdım halında nátiyjeli potencial elektr óz – ara tásiriniń artıwı (yamasa kemeyiwi) menen artıp barıwın (yamasa kemeyiwin) Q , sonıń menen birge zaryadlanǵan bólekshelerge qozǵalıwın usınısınan basladıq. Biz eń ishki qatań sheńber ekenligin anıqladıq. Zaryadlanǵan bóleksheler orbitası Q parametriniń on hám teris mánisleri ushın artadı.

Keyinirek biz ultra joqarı energiyalı kosmosliq nurlardı islep shıǵarıw hám tezlestiriw ushın usınıs etilgen nátiyjelerdiń múmkin bolǵan astrofizikalıq qollanıwın sóz ettik. 1-súwrette biz belgili massa hám zaryadqa iye aylanbaytuǵın qara qurdım tárepinen

tezlestirilgen kosmosliq nur bólekshesiniń maksimal energiyasına sheklewlerdi aldıq. Kórsetiliwinshe, júdá joqarı energiyalı tezleniw kúshli qara qurdım zaryadınıń bar ekenligin talap qılmaydı, belgili bir mániste Schwarzschild qara qurdım keńislik waqıtı jeterli. Biz modeldi Galaktika orayına eń belgili qara qurdım Sgr A* supermassiv qara qurdım ushın qollandıq hám tezlestirilgen protonlardıń energiyası kosmosliq nurlar spektriniń dizesine tuwrı keletúgin 10^{15} eV tı biraz asırıwı múmkinligin anıqladıq.

2022 – jılı jeddi ayınıń 5 – sánesinde Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti professorı B.A. Abdikamalov “Standart model” pánin ótiw barısında: “Neytron juldız – gigant yadro. Qara qurdım mikroskopiyalıq noqat. Qara qurdım bir tekli emes maydandı payda etedi. Qara qurdımniń kólemi nolge aylanadı, nátiyjede onıń tıǵızlıǵı sheksizlikke umtıladı. Qara qurdımniń salıstırmalılıq teoriyası boyınsha onıń kólemi nolge teń. Bunı *singulyarlıq* dep ataydı” – dep aytıp ótti. Usınıs etilgen nátiyjeler, sonıń menen birge genetikalıq qásiyetke iye hám neytron juldızlarında da islewi múmkin. Pulsarlardıń elektrosferalarında tap sonday tezleniw scenariyelerin izlew ásirese qızıq. Soǵan qaramastan, biz bunday pikirdi keyingi izleniwler ushın qaldıramız.

Bul maǵlıwmat: arman.tursunov@physics.slu.cz_tan alındı.

Qosımsha sonı aytıp ótiw kerek, Qara qurdım – gravitaciyalıq tartısıw kúshi tásirinde deneniń óz massası orayına qarap júdá úlken tezlikte qısılıp barıwı nátiyjesinde payda bolatuǵın sheksiz álemdegi obyekt. Qara qurdım – absolyut qara dene. Hárqanday deneniń massa orayı – bul, ózegi. Bul ózek – ҚАРАӨЗЕК! ҚАРАӨЗЕК – Qaraqalpaqstan Respublikasınıń tiykarın salıwshı A.Қ.ДОЧАЗАПОВ (8.05.1896-8.12.1937жж) tıń, sonday – aq, “EKINSHI ALLAYAR – TÁJIMURATOV DÁWLETMURAT MÍRZAMURAT ulı” nıń kindik qanı tamǵan ata mákanı. Ustozım O’zFA Astronomiya instituti tayanısh doktorantı J.Raymbaev penen birge: “BLACK HOLE – ҚАРАӨЗЕК” atamasında birinshi tezisti jazdıq. Qara qurdımniń ózine sáykes teoremları adamlardı qara qurdım payda bolıwı múmkin bolıwı múmkin emesligine isendiriwge. Sebebi, tábiyat nızamlarınıń waqıttıń ózgermewi tek ǵana quramalı simmetriyalı baslanǵısh process tartısıw kúshi menen qulawı múmkinligin ańlatadı. Roger Penrose bul dáliyldiń kemshiligin kórdi: qara qurdım metrikasında kóp polyuslı komponentler kórinisindegi buzılıwlar bolıwı múmkin, biraq olardıń hámmesi óledi yamasa eksponent ráwishte tarqaladı.

Joqarı energiyadaǵı process – qara qurdımlarda boladı. Kosmosliq nurlar fizikasındaǵı joqarı energiyalı kosmosliq nurlar derekleri hám tezlesiw mexanizmlerin anıqlaw hám modellestiriw astrofizika aldındaǵı aktual máselelerden biri.

Social tarmaqlarda da bir qansha qara qurdımlar haqqında videolar bar. Usı kúnge shekem bul qara qurdım ishinde ne bar ekenligi jumbaq bolıp kelgenligi haqqında aytılgan. Qara qurdım ishinde “ҚАРАӨЗЕК” bar dep qabıllawdı usınıs etken bolar edim. Sebebi, “ҚАРАӨЗЕК” qaraqalpaqlardıń ózegi, belgili batırlar, alımlar jasap ótken. “ҚАРАӨЗЕК” – búrkitler mákanı.